

A mobilidade ativa nos Planos de Mobilidade Urbana brasileiros

RESUMO | A mobilidade ativa está relacionada a benefícios econômicos, sociais e ambientais, e é vista como uma solução para o excessivo uso de veículos motorizados, que intensifica a crise de mobilidade urbana. Esta pesquisa objetiva analisar os Planos de Mobilidade Urbana de municípios brasileiros, visando identificar e compreender a abordagem do conceito de mobilidade ativa nos mesmos. A metodologia compreende o levantamento dos PlanMobs existentes e a análise de conteúdo dos Cadernos Técnicos que configuram a amostra selecionada. Os resultados indicaram que os municípios tendem a diagnosticar e propor ações estratégicas para o transporte ativo, mas não apresentam outras informações fundamentais para um planejamento e uma efetiva implementação das propostas, como estimativa de custos, fontes de financiamento, gestão e prazos. A conclusão reitera a importância de pesquisas voltadas à mobilidade ativa, essenciais para promover cidades mais sustentáveis social e ambientalmente.

PALAVRAS-CHAVE | transporte não motorizado, Política Nacional de Mobilidade Urbana, planejamento urbano.

ABSTRACT | Active transportation is linked to economic, social, and environmental benefits and is perceived as a solution to the excessive use of motorized vehicles, which intensifies the urban mobility crisis. This research aims to examine the Urban Mobility Plans of Brazilian municipalities, focusing on identifying and understanding their approach to the concept of active mobility. The methodology involves surveying the existing PlanMobs and conducting a content analysis of the Technical Notebooks that make up the selected sample. The findings suggest that municipalities often diagnose and suggest strategic actions for non-motorized transportation. However, they frequently overlook essential information needed for proper planning and effective proposal implementation, such as cost estimates, funding sources, management, and timelines. In conclusion, the study emphasizes the importance of research dedicated to active mobility, vital for fostering cities that are more sustainable both socially and environmentally.

KEYWORDS | non-motorized transport, National Urban Mobility Policy, urban planning.

Introdução

A mobilidade urbana, quando conta com sistemas integrados e sustentáveis, garante o acesso equitativo das pessoas aos bens e serviços de que o município dispõe (Brasil, 2015), contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, minimizando os impactos ao meio ambiente e utilizando a infraestrutura viária racionalmente (Gomide & Galindo, 2013). No Brasil, o modelo de mobilidade urbana adotado pelos municípios caminha em direção à insustentabilidade, devido ao acentuado uso do transporte motorizado individual (Ipea, 2012). Apesar deste cenário, é comum por parte dos gestores municipais a adoção de políticas de desenvolvimento urbano que incentivam o uso dos automóveis e, no âmbito federal, o emprego de medidas que reduzem os custos de produção desses veículos e ampliam as facilidades de créditos para compra (Carvalho, 2011).

Em resposta à necessidade de um sistema de mobilidade urbana mais sustentável e ambientalmente equilibrado, o Governo Federal promulgou, em 2012, a Lei 12.587 que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Como um instrumento de planejamento urbano, seu objetivo é promover “a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade de pessoas e cargas” (2012, Art. 1º). Voltada ao desenvolvimento sustentável das cidades, a Lei visa instruir e oferecer aos municípios brasileiros instrumentos para a melhoria das condições de mobilidade.

A efetivação da PNMU se dá por meio do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) (2012, Art. 24º). O documento deve contemplar os princípios, objetivos e diretrizes presentes na Lei, e tem de ser compatível com o Plano Diretor e demais planos municipais. Como requisito para receberem recursos federais destinados à mobilidade urbana, os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar e aprovar PMU (Brasil, 2012). Em 2015, o Ministério das Cidades desenvolveu o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana, cujo objetivo foi instruir os municípios e estados para a elaboração do documento.

Mobilidade ativa e planejamento urbano

A expressão “mobilidade ativa” refere-se aos modos de transporte não motorizados. De acordo com a Lei 12.587 (2012), os modos de transporte urbano dividem-se em motorizados e não motorizados. Estes últimos são definidos pelo mesmo documento como “modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal” (2012, Art. 4º). Portanto, os modos a pé e cicloviário são caracterizados como mobilidade ativa, e conforme a PNMU, devem ter prioridade em relação aos transportes motorizados.

Os modos de transporte ativo estão relacionados a benefícios econômicos, sociais e ambientais. A caminhada é um meio de transporte ecológico, socialmente igualitário e benéfico para a saúde (Ariffin & Zahari, 2013), além de ser a principal forma de locomoção cotidiana, propiciando a integração e vivência do espaço urbano (Cambra, 2012). Já a bicicleta proporciona maior agilidade no deslocamento, contribui para o bem-estar físico e mental de seus usuários, apresenta baixo custo operacional e não causa perturbações sonoras ou visuais (Abraciclo, 2015).

É essencial que os planejadores urbanos compreendam a relação entre mobilidade e qualidade de vida para que suas decisões contribuam para o bem-estar dos indivíduos (Cao & Zhang, 2016). Em razão da grande quantidade de pessoas que, diariamente, se locomovem por modos ativos, atesta-se o quanto fundamental é a abordagem da mobilidade ativa nos PMUs e o desenvolvimento de estratégias voltadas a essa forma de deslocamento. No entanto, durante anos, as políticas públicas e os investimentos destinados à mobilidade urbana beneficiaram o transporte individual (Brasil, 2015). Também, dentro do contexto da mobilidade urbana, as discussões e debates estiveram focados no tráfego de veículos e na infraestrutura necessária para amparar o transporte motorizado. Portanto, os modais ativos têm sido negligenciados pelos planejadores e técnicos envolvidos no planejamento dos sistemas de transportes (Brasil, 2015).

Tendo em vista o cenário exposto e considerando as poucas informações a respeito do tema, esta pesquisa tem como objetivo analisar a abordagem da mobilidade ativa pelos Planos de Mobilidade Urbana brasileiros para compreender como os modais ativos estão sendo tratados nestes documentos. A partir da análise do conteúdo destes Planos e da coleta de dados relacionados aos deslocamentos a pé e por bicicleta, busca-se entender se e como os municípios brasileiros têm incentivado seus cidadãos a aderirem aos modos de transporte não motorizado. O entendimento de tais políticas públicas visa identificar se essas são de fato eficientes e relevantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Metodologia de pesquisa

Este estudo se enquadra na tática metodológica de análise de conteúdo (Bardin, 2011), com a análise do Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana (Brasil, 2015) e de Planos de Mobilidade Urbana. Houve um aprofundamento em um conjunto textual complexo e informativo, transformando-o em dados quantitativos e qualitativos. Assim, a análise de conteúdo funcionou como uma lente objetiva para identificar a presença de certos elementos, bem como uma ferramenta subjetiva para interpretar e inferir o significado e as implicações destes (Bardin, 2011).

Para atingir o objetivo da pesquisa, o levantamento dos documentos a serem analisados foi realizado a partir da planilha disponibilizada pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em setembro de 2022. Esta planilha é a única sistematização a nível federal relativa aos PMUs brasileiros e que está disponível para consulta pública. A planilha apresenta informações referentes aos Planos existentes, como ano de elaboração e aspectos normativos, além de indicar os municípios que ainda não elaboraram seus Planos, que estão em processo de elaboração ou que não responderam ao ofício enviado pela Secretaria.

O levantamento dos PlanMobs foi realizado pelos autores em conjunto a um grupo de pesquisadores. Partindo das informações contidas na planilha do MDR, iniciou-se pelas capitais brasileiras, seguido das classificações indicadas pelo REGIC (IBGE, 2020). A busca pelos documentos se deu nos domínios digitais das prefeituras dos municípios. Em caso de documentos não encontrados, fez-se contato com os órgãos responsáveis via e-mail ou ligação telefônica. Foram sistematizados 386 Planos, dos quais apenas 201 foram analisados, visto que os outros 185 encontravam-se indisponíveis no momento da pesquisa.

A análise dos Cadernos Técnicos foi iniciada pela busca por informações básicas relativas aos municípios (Código IBGE, Região, Unidade Federativa, nome, incorporação a Região Metropolitana, Categoria REGIC, número e faixa populacional) e seus respectivos Planos (ano de elaboração, Instrumento Legal, caráter da executora, disponibilidade em website), e, posteriormente, dados a respeito da divisão modal, mobilidade ativa, Pesquisa Origem e Destino e outras pesquisas similares. Todos esses dados foram sistematizados em uma planilha. Destes, os que foram considerados pertinentes a esse estudo são os relacionados à população do município, à elaboração de uma divisão modal e abordagem da mobilidade ativa pelos Planos. Em relação aos dados populacionais, estes foram classificados em faixas de população, sendo elas: < 20.000 hab.; 20.001 a 60.000 hab.; 60.001 a 100.000 hab.; 100.001 a 250.000 hab.; 250.001 a 500.000 hab.; 500.001 a 1000.000 hab.; > 1 milhão de hab.

Para uma investigação mais aprofundada dos Planos, fez-se um recorte metodológico selecionando, dentre os 201 documentos analisados, apenas os que abordam mobilidade ativa. Para tanto, considerou-se não apenas a expressão “mobilidade ativa”, mas também outras expressões como “transporte ativo”, “transporte não motorizado”, “deslocamento ativo”, e conteúdos relacionados a caminhabilidade e ciclabilidade de um modo geral. Verificou-se que 165 Cadernos

Técnicos tratam sobre o tema, caracterizando a população da pesquisa, enquanto os outros 36 documentos foram descartados por não abordarem o tema. A partir desse recorte, o método de amostragem representativa foi utilizado para selecionar um menor número de Planos, os quais passariam por uma análise de conteúdo. Tal escolha metodológica permite elaborar análises mais específicas e caracterizar de forma mais precisa a abordagem da mobilidade ativa dentro desses documentos. Assim, a abrangência do estudo se limitou a 10 Planos de Mobilidade Urbana.

Os critérios para a amostra consistiram em, por região, selecionar os municípios com menor número populacional na faixa de população de 20.001 a 60.000 habitantes, e as capitais com maior número populacional. A justificativa para tais critérios se dá no fato de que municípios acima de 20.000 habitantes são obrigados a elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, como condição para receber recursos federais voltados a projetos de mobilidade urbana (Brasil, 2012); e na possível relação existente entre cidades de grande porte, como as capitais, e uma maior capacidade técnica. Vale ressaltar que esta pesquisa não visa realizar uma análise comparativa entre os Planos e os municípios responsáveis por sua elaboração, e sim analisar qualitativamente o tratamento da mobilidade ativa.

A fim de exemplificar como a mobilidade ativa está sendo discutida por todo o país, foram contemplados Planos das 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul. Nessa ordem, seguem os municípios selecionados na faixa populacional de 20.001 a 60.000 hab.: Canaã dos Carajás (PA), com 39.103 habitantes; Tabuleiro do Norte (CE), com 32.079 habitantes; Naviraí (MS), com 56.484 habitantes; Guará (SP), com 21.394 habitantes; e Bombinhas (SC), com 20.889 habitantes. E as capitais: Rio Branco (AC), com 419.452 habitantes; Salvador (BA), com 2.900.319 de habitantes; Brasília (DF), com 3.094.325 de habitantes; São Paulo (SP), com 12.396.372 de habitantes; e Curitiba (PR), com 1.963.726 de habitantes (IBGE, 2021).

A análise teve como base o Caderno de Referência Para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana (2015). Visto que o desenvolvimento de um Plano envolve etapas anteriores e posteriores à concepção do Caderno Técnico (Figura 1), buscou-se compreender quais etapas devem ser incluídas no conteúdo do produto. A partir disso, o objetivo foi identificar tais etapas ao longo do texto do Plano e verificar se estas abordam a mobilidade ativa.

FIGURA 1 | Passo a passo e respectivas atividades para um Plano de Mobilidade Urbana

FONTE: BRASIL (2015)

Para isso, realizou-se uma revisão da literatura sobre como elaborar um PMU. De acordo com Machado e Piccinini (2018), as 3 etapas fundamentais para a elaboração de um Plano de Mobilidade são: a participação social; o diagnóstico, desenvolvido a partir das necessidades percebidas, dados e levantamentos coletados; e as ações, que seriam os “fundamentos, cenários, avaliação de impactos, custos, financiamento, controle e gestão”. Também, segundo as autoras, a Lei 12.587 (2012) tem suas origens no Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), realizado pela Comunidade Europeia. Portanto, uma análise comparativa entre o Guidelines For Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (2019) e o Caderno de Referência (2015) permitiu a seleção das etapas a serem examinadas nesta pesquisa.

As etapas consideradas compreendem: introdução; caracterização e diagnóstico; participação social; prognóstico; diretrizes; objetivos; metas mensuráveis; ações estratégicas; programa de investimentos; fontes de financiamento; gestão; prazos; indicadores de desempenho; monitoramento; avaliação; e revisão. As definições e o conteúdo mínimo exigido para cada parte podem ser encontrados no Caderno de Referência (2015).

Em primeiro lugar, fez-se uma análise geral, identificando os assuntos e tópicos relacionados à mobilidade ativa tratados pelos Planos de Mobilidade, para, posteriormente, esquematizar as informações em uma tabela. O protocolo de análise consistiu em: i) no sumário, buscar por capítulos e subcapítulos relacionados ao tema; ii) ao longo do documento, ir ao encontro dos capítulos de

interesse; iii) verificar a possibilidade da presença de informações sobre o deslocamento não motorizado dentro de outros assuntos; iv) identificar as etapas de elaboração ao longo do documento. Em um segundo momento, a partir de uma análise mais aprofundada, buscou-se verificar não apenas a presença ou não das etapas, mas também se estas tratam sobre a mobilidade ativa.

A fim de sistematizar tais informações em uma tabela, foram criadas 3 categorias de análise: “Contém a etapa e aborda mobilidade ativa”; “Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa”; e “Não contém a etapa”. Seguindo a estratégia metodológica proposta por Lowe (2022), para cada uma das categorias, associou-se uma cor diferente. A categoria “Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa” não se aplica às etapas “Monitoramento”, “Avaliação” e “Revisão”, visto que elas não necessariamente precisam abordar o tema. Assim, verificou-se apenas a presença ou não destas etapas; quando as informações foram tidas como incompletas, considerou-se a etapa como inexistente. Ademais, a tabela identifica a presença ou não das etapas e da abordagem da mobilidade ativa, mas não qualifica o conteúdo dos Planos; contemplar todas ou a maior parte das etapas não corresponde a uma maior qualidade do Caderno Técnico.

Resultados das análises e discussões

Abordagem da mobilidade ativa

Os 165 Planos de Mobilidade Urbana que abordam mobilidade ativa e foram selecionados para compor esta pesquisa foram distribuídos de acordo com a Região e a Unidade Federativa a que pertencem os municípios responsáveis por sua elaboração. Verifica-se uma concentração de Planos nas regiões Sudeste (46,1%) e Sul (37,6%) (Tabela 1). Tais resultados podem estar vinculados a diversas condicionantes, como políticas específicas de mobilidade dos estados que fazem parte de cada região. Em relação às demais regiões, a região Nordeste é a que apresenta o maior número de Planos, o que pode estar relacionado a sua quantidade de municípios, que é mais de três vezes maior que o número de municípios das regiões Centro Oeste e Norte.

Região	Unidade Federativa	Nº de municípios (%)	Subtotal (%)	Total
Centro Oeste	Distrito Federal	1 (0,6%)	5 (3,0%)	165
	Goiás	0		
	Mato Grosso	1 (0,6%)		
	Mato Grosso do Sul	3 (1,81%)		
Nordeste	Alagoas	0	17 (10,3%)	
	Bahia	3 (1,81%)		
	Ceará	6 (3,63%)		
	Maranhão	2 (1,21%)		
	Paraíba	1 (0,6%)		
	Pernambuco	2 (1,21%)		
	Piauí	1 (0,6%)		
Norte	Rio Grande do Norte	1 (0,6%)	5 (3,0%)	
	Sergipe	1 (0,6%)		
	Acre	1 (0,6%)		
	Amapá	0		

	Amazonas	0	
	Pará	2 (1,21%)	
	Rondônia	2 (1,21%)	
	Roraima	0	
	Tocantins	0	
Sudeste	Espírito Santo	9 (5,45%)	76 (46,1%)
	Minas Gerais	8 (4,84%)	
	São Paulo	53 (32,12%)	
	Rio de Janeiro	6 (3,63%)	
Sul	Paraná	9 (5,45%)	62 (37,6%)
	Rio Grande do Sul	16 (9,69%)	
	Santa Catarina	37 (22,42%)	

TABELA 1 | Planos de Mobilidade Urbana que abordam mobilidade ativa

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2023)

Os documentos também foram distribuídos por faixa de população (Tabela 2). Percebe-se que cerca de 23,0% foram elaborados por municípios que possuem de 20.001 a 60.000 habitantes, faixa populacional a partir da qual os Planos de Mobilidade são obrigatórios. Outros 22,4% pertencem a municípios que possuem de 100.001 a 250.000 habitantes, e que estão localizados, em sua maioria, nas regiões Sudeste e Sul.

Faixa de população	Região					Subtotal (%)	Total
	Centro Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul		
< 20.000 hab.	0	0	0	0	14	14 (8,50%)	165
20 a 60.000 hab.	1	2	2	20	13	38 (23,00%)	
60.001 a 100.000 hab.	1	2	1	5	10	19 (11,50%)	
100.001 a 250.000 hab.	2	2	1	19	13	37 (22,40%)	
250.001 a 500.000 hab.	0	2	1	17	7	27 (16,40%)	
500.001 a 1000.000 hab.	0	5	0	10	3	18 (10,90%)	
> 1milhão de hab.	1	4	0	5	2	12 (7,30%)	

TABELA 2 | Planos de Mobilidade Urbana que abordam mobilidade ativa por faixa de população

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2023)

Ademais, buscou-se relacionar a abordagem da mobilidade ativa à divisão modal (Tabela 3), na intenção de compreender quantos Planos não só tratam sobre o tema, como também elaboram dados sobre os modais não motorizados. Dos documentos examinados, apenas 92 deles também apresentam, dentro da divisão modal total do município, um percentual referente ao modal ativo. A maior parte desses Planos concentra-se nas regiões Sul (44,6%) e Sudeste (38,0%), enquanto o restante distribui-se pelas demais regiões de forma semelhante à Tabela 1. Em relação aos Planos de Mobilidade que não apresentam informações relativas à porcentagem de pessoas que utilizam a caminhada ou a bicicleta para se locomover diariamente, é possível que tais documentos não sejam capazes de propor diretrizes e metas condizentes com a realidade do município.

Região	Unidade Federativa	Nº de municípios	Subtotal	Total
Centro Oeste	Distrito Federal	1 (1,09%)	2 (2,2%)	92
	Goiás	0		
	Mato Grosso	0		
	Mato Grosso do Sul	1 (1,09%)		
Nordeste	Alagoas	0	12 (13,0%)	
	Bahia	3 (3,26%)		
	Ceará	4 (4,35%)		
	Maranhão	1 (1,09%)		
	Paraíba	1 (1,09%)		
	Pernambuco	0		
	Piauí	1 (1,09%)		
	Rio Grande do Norte	1 (1,09%)		
Norte	Sergipe	1 (1,09%)	2 (2,2%)	
	Acre	0		
	Amapá	0		
	Amazonas	0		
	Pará	2 (2,17%)		
	Rondônia	0		
	Roraima	0		
Sudeste	Tocantins	0	35 (38,0%)	
	Espírito Santo	1 (1,09%)		
	Minas Gerais	2 (2,17%)		
	São Paulo	30 (32,61%)		
Sul	Rio de Janeiro	2 (2,17%)	41 (44,6%)	
	Paraná	3 (3,26%)		
	Rio Grande do Sul	9 (9,78%)		
	Santa Catarina	29 (31,52%)		

TABELA 3 | Planos de Mobilidade Urbana que abordam mobilidade ativa e apresentam modal ativo

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2023)

Análise de conteúdo dos Planos de Mobilidade Urbana

A análise de conteúdo dos PMUs resultou em uma tabela que apresenta os municípios cujos documentos foram examinados e as etapas contidas no Caderno Técnico (Tabela 4). As categorias de análise foram associadas a cores diferentes, o que facilita a leitura e compreensão da tabela.

	Planos de Mobilidade Urbana analisados									
	Bombinhas (2016)	Guará (2015)	Tabuleiro do Norte (2017)	Canaã dos Carajás (2015)	Naviraí (2019)	Rio Branco (2009)	Curitiba (2022)	Salvador (2017)	Brasília (2020)	São Paulo (2015)
Introdução	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa
Caracterização e diagnóstico	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa
Participação social	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa
Prognóstico	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa
Diretrizes	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa			
Objetivos	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa			
Metas mensuráveis	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa
Ações estratégicas	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa
Programa de investimentos	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa
Fontes de financiamento	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa
Gestão	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa
Prazos	Contém a etapa, mas não aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa
Indicadores de desempenho	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa
Monitoramento	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa
Avaliação	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa
Revisão	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Contém a etapa e aborda mobilidade ativa	Não contém a etapa	Não contém a etapa	Não contém a etapa

TABELA 4 | Análise de conteúdo dos Planos de Mobilidade Urbana

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2023)

A etapa de Diagnóstico é uma das mais importantes para a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana. Nessa fase, busca-se identificar e compreender quais são os principais problemas de mobilidade presentes no município. O Caderno de Referência (2015) indica que o diagnóstico é condição para o desenvolvimento de propostas e ações. Dos 10 PMUs analisados, apenas o PlanMob de Guará não realizou um diagnóstico; como observado neste documento, a falta de um levantamento de dados e informações gerais a respeito do município resulta em orientações superficiais, ou seja, relevantes na teoria, mas desconectadas da realidade. Ao contrário, o PlanMob de Bombinhas, cidade com o mesmo porte de Guará, apresenta um diagnóstico realizado por bairros de forma detalhada. Este exemplo indica que municípios de pequeno porte têm a possibilidade de realizar levantamentos e avaliações mais precisos, para subsidiar propostas fundamentadas na realidade e necessidades contextuais.

Ainda dentro da fase de diagnóstico, o PlanMob de Salvador realiza uma análise por amostragem de calçadas, as quais foram subdivididas em funções e tipos de uso, e uma parte delas foi selecionada para caracterização. Devido ao porte do município, seria inviável elaborar um diagnóstico por bairros, analisando toda a extensão de calçadas, como observado em cidades de menor porte. Portanto, para a elaboração e desenvolvimento da etapa de Diagnóstico, cidades de grande porte podem selecionar uma amostra do que se deseja analisar.

A Lei 12.587 (2012) prevê a participação da sociedade durante todo o processo de planejamento e elaboração do PMU. Segundo o Caderno de Referência (2015, p. 28): “Não há diagnóstico que demonstre mais claramente a realidade do que aquele feito pelos setores da sociedade envolvidos diretamente”. Dos documentos analisados, o PlanMob de Guará foi o único que não realizou consulta pública, já o de Tabuleiro do Norte, apesar de indicar a aplicação de questionários on-line, não apresentou os resultados das pesquisas. Portanto, a falta de transparência e consulta pública nestes Planos sugere uma falha na inclusão da comunidade no planejamento urbano.

Dentre os Cadernos Técnicos examinados, apenas 2 contêm a etapa de Prognóstico e abordam mobilidade ativa. Nessa fase, o Plano deve projetar para o futuro a realidade observada no diagnóstico, por meio da elaboração de cenários tendenciais que simulem o comportamento dos sistemas de mobilidade ao longo dos anos. No caso de Bombinhas, o PlanMob desenvolveu 3 cenários, sendo que um deles simula uma condição ideal, com a priorização do modal não motorizado sobre o motorizado e do motorizado coletivo sobre o motorizado individual. Nos demais Planos, a ausência dessa etapa indica um desconhecimento das possíveis demandas futuras, o que dificulta o atendimento destas ou a indução de mudanças no contexto da mobilidade para a prevenção de cenários insustentáveis.

Verifica-se que as únicas etapas contempladas nos 10 PMUs analisados são “Metas mensuráveis” e “Ações estratégicas”. As metas propostas devem ser mensuráveis e eficazes, permitindo o monitoramento do progresso de implementação do Plano e de seus resultados ao longo dos anos. Para o alcance das metas, são desenvolvidas ações estratégicas, que contribuem para a resolução de problemas e melhoria da mobilidade urbana local. Ressalta-se que as metas e ações estabelecidas devem estar alinhadas com as informações contidas nas etapas de Diagnóstico e Prognóstico. Portanto, a ausência de uma ou ambas as etapas pode resultar na elaboração de intervenções e medidas inviáveis e não condizentes com a realidade.

No que se refere ao programa de ação, o Plano de Mobilidade deve indicar os responsáveis por sua execução, acompanhamento e gestão, as estimativas de custos e as possíveis fontes de financiamento. Visto que boa parte dos Planos não contempla essas 3 etapas, constata-se que há uma lacuna na definição de responsabilidades e uma ausência de um planejamento de implementação das ações estratégicas que seja robusto. Esses fatores podem comprometer a implementação e acompanhamento das propostas. Ainda, a maior parte dos Planos não apresenta informações sobre monitoramento, avaliações periódicas e revisões futuras. Visto que “a mobilidade urbana é essencialmente dinâmica” (2015, p. 210), seu planejamento é um processo contínuo, que não se limita à elaboração do Plano de Mobilidade.

A superficialidade de alguns planos, como o de Naviraí, e a teorização excessiva e pouca praticidade em outros, como o de Rio Branco, apontam para uma falha na abordagem pragmática devida. Já a priorização do transporte coletivo em detrimento da mobilidade ativa, como no Plano de São Paulo, revela uma compreensão inadequada das necessidades contemporâneas de transporte sustentável e inclusivo. A PNMU (2012) é clara em relação à obrigatoriedade de os PMUs se adequarem a seus princípios, diretrizes e objetivos. Mesmo que os municípios tenham demandas específicas, há uma ordem de prioridades no contexto da mobilidade urbana, conforme descrito na Lei (2012, Art. 6º): “prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado”.

Em alguns Planos, a mobilidade ativa é tratada como consequência, e não como foco. O Plano de Bombinhas, por exemplo, aborda a mobilidade ativa junto ao tema da acessibilidade; já o Caderno Técnico de Tabuleiro do Norte propõe ações relacionadas à mobilidade ativa dentro de outros eixos temáticos, como segurança viária e gestão urbana. Além disso, a ordem dos temas abordados nos documentos revela quais as prioridades do município no contexto da mobilidade urbana. Na maior parte dos Planos, a mobilidade ativa é abordada antes dos demais modos de transporte, indicando seu nível de importância. Porém, verifica-se a não priorização do tema no PlanMob de São Paulo, no qual o assunto é abordado por último, de forma sintética e superficial quando comparado ao tratamento dado a outros modais.

De forma geral identificou-se que, ao examinar os PMUs, segundo critérios do Caderno de Referência (2015), muitos Planos carecem de profundidade, pois não contemplam etapas como Prognóstico, informações a respeito de investimentos e fontes de financiamento, além de definições claras de responsabilidades. O Diagnóstico é vital, com o PlanMob de Bombinhas destacando-se positivamente por sua análise detalhada por bairros, enquanto o de Guará falhou por não realizar tal levantamento. A Lei 12.587 (2012) enfatiza a participação social, mas alguns Planos negligenciam as consultas públicas, evidenciando uma falha de inclusão. A maioria dos documentos apresenta etapas de "Metas mensuráveis" e "Ações estratégicas", mas não estabelece correlação com Diagnóstico e Prognóstico, prejudicando a aplicabilidade das intervenções. Muitos Planos não definem formas de acompanhamento, avaliação e revisões futuras, apesar da mobilidade ser um processo dinâmico. Além disso, muitos não abordam adequadamente a mobilidade ativa, com prioridades mal definidas e contrárias às diretrizes nacionais, demonstrando um desalinhamento com as demandas atuais de transporte sustentável.

Deslocamentos ativos

Dos 92 Planos de Mobilidade Urbana que abordam mobilidade ativa e apresentam dados referentes ao modal ativo, apenas 67 possuem informações específicas sobre os deslocamentos a pé e por bicicleta. Assim, realizou-se uma comparação percentual entre os deslocamentos ativo (a pé + bicicleta), a pé e por bicicleta (Figura 2). A partir das análises, verifica-se que a maior parte dos valores correspondentes aos deslocamentos a pé variam de 0,21 a 0,30, enquanto aqueles correspondentes aos deslocamentos por bicicleta variam, principalmente, de 0,00 a 0,10.

FIGURA 2 | Comparação percentual entre os modais ativo, a pé e bicicleta

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2023)

Constata-se que grande parte da população se locomove majoritariamente a pé ao invés de utilizar a bicicleta. Esse resultado pode ser atribuído ao fato de que a caminhada é o modo de deslocamento mais natural, eficiente e econômico (ITDP, 2017). Ainda, a maior quantidade de deslocamentos a pé pode ser explicada dentro do contexto da intermodalidade. O transporte intermodal pode ser definido como uma integração entre diferentes modos de transporte, motorizados e não motorizados, que são sustentáveis nas esferas social, econômica e ambiental, e respondem às diversas necessidades dos cidadãos (Thredbo, 2016). Como exemplo, sabe-se que a caminhada está intimamente relacionada ao transporte público coletivo, visto que caminhar é o modo de acesso primário da origem da viagem até o ponto de ônibus (Carvalho et al., 2017). Portanto, os números referentes ao deslocamento a pé tendem a ser maiores visto que a caminhada está presente na maior parte dos deslocamentos diários, mesmo quando não é o principal meio de locomoção.

Espacialização das cidades

Os 165 municípios cujos Planos de Mobilidade Urbana tratam sobre a mobilidade ativa foram espacializados em um mapa (Figura 3). Observa-se uma concentração de PlanMobs nas regiões Sudeste e Sul, como foi constatado anteriormente. Em relação aos demais Planos, a maior parte foi elaborada por municípios do Nordeste, e poucos correspondem às regiões Norte e Centro-Oeste.

FIGURA 3 | Espacialização das cidades cujos Planos contemplam a mobilidade ativa e amostragem

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (2023)

Conclusão

O modelo de mobilidade urbana presente nos municípios brasileiros tem se mostrado cada vez mais insustentável, o que leva o planejamento urbano a buscar possíveis alternativas para os problemas relacionados aos sistemas de transporte. Nesse contexto, a mobilidade ativa, representada pelo deslocamento a pé e cicloviário, apresenta-se como uma solução econômica, social e ambiental para contornar os efeitos negativos que resultam do intenso uso de veículos motorizados. Essa ideia está presente na PNMU, a qual orienta os municípios a priorizarem os modos de transporte não motorizados sobre os motorizados. Visto que a Lei 12.587 é efetivada por meio dos PMUs, faz-se necessário investigar se esses documentos estão sendo elaborados de acordo com a legislação federal e priorizando o deslocamento ativo.

Portanto, o objetivo deste estudo consistiu em identificar como a mobilidade ativa vem sendo abordada nos PMUs de municípios brasileiros. Assim, a partir das etapas metodológicas propostas e tomando como base o Caderno de Referência (2015), realizou-se uma análise de conteúdo de 10 PMUs. De acordo com a revisão de literatura sobre como um PlanMob deve ser elaborado, buscou-se verificar, no conteúdo dos Planos, a presença das etapas consideradas e determinar se a mobilidade ativa é abordada em cada uma delas.

A análise geral demonstrou que a maior parte dos PMUs que abordam mobilidade ativa foram elaborados por municípios das regiões Sudeste (46,1%) e Sul (37,6%). Dos documentos que apresentam dados de divisão modal referentes aos deslocamentos a pé e por bicicleta, a maior parte também se concentra nas regiões mencionadas (44,6% na região Sul; 38,0% na região Sudeste). As justificativas para tais resultados podem estar relacionadas a políticas estaduais de incentivo à mobilidade urbana e a condições socioeconômicas dos estados.

Já a análise de conteúdo dos Cadernos Técnicos demonstrou que a qualidade dos Planos não está ligada à presença de todas ou da maioria das etapas. O diagnóstico do município pode ser realizado de maneira adequada tanto por cidades de pequeno quanto de grande porte; aquelas podem realizar levantamentos e análises mais precisas em todo o seu território, enquanto estas têm a possibilidade de desenvolver a caracterização por amostras. Ao mesmo tempo que um bom levantamento das qualidades e deficiências do município contribui para a elaboração de boas propostas, quando este não é realizado, as orientações apresentadas tornam-se insuficientes para atender as necessidades da população. As informações obtidas nessa etapa devem ser usadas para a formulação de cenários que simulem condições e demandas futuras. Mesmo que a maior parte dos PMUs contenha a etapa de diagnóstico, poucos desenvolveram um prognóstico, de modo que as metas e ações estratégicas propostas podem não corresponder ao real contexto do município.

Após a apresentação das estratégias, alguns PMUs não indicam os responsáveis por sua execução e gestão, além de não estimarem o custo das ações e quem financiará cada uma delas. Tais aspectos prejudicam a implementação e o acompanhamento das propostas. Por meio das análises propostas, observou-se que há documentos superficiais, bastante teóricos e poucos práticos; que não compreenderam as demandas atuais relacionadas à mobilidade urbana, resultando em um Caderno Técnico que prioriza outros tipos de transporte ao invés do deslocamento não motorizado e que não trata a mobilidade ativa como foco.

A limitação desta pesquisa está na quantidade e especificidades dos municípios brasileiros cujos Cadernos Técnicos foram levantados e considerados neste estudo. Devido a impossibilidade de analisar cada um deles, utilizou-se do método de amostragem representativa para selecionar, dentre os 165 Planos que abordam mobilidade ativa, apenas 10 documentos que seriam analisados de forma aprofundada. Ademais, a amostra não representa municípios do Brasil todo, visto que nem todas as faixas populacionais foram contempladas na análise.

Portanto, estudos posteriores poderiam considerar uma maior quantidade de PMUs, adicionando exemplos das demais faixas de população, visando obter resultados que representem municípios de diferentes portes. Também se recomenda que futuras pesquisas sobre o tratamento dado à mobilidade ativa pelo planejamento urbano elaborem análises qualitativas a respeito do texto do PMU, relacionando o conteúdo do documento à PNMU para compreender se os Cadernos seguem, de fato, as diretrizes, princípios e objetivos contidos na Lei. Além disso, cabe uma avaliação do próprio Caderno Técnico, comparando as etapas de elaboração entre si. Como exemplo, seria interessante verificar se as metas e ações estratégicas condizem com o diagnóstico e o prognóstico desenvolvidos.

Em conclusão, a análise destes PMUs realça a urgência de um compromisso mais profundo com uma mobilidade urbana sustentável, inclusiva e eficiente no Brasil. Por meio da mobilidade ativa, as propostas devem mirar na justiça social no espaço urbano, aprimorando a qualidade de vida e promovendo a sustentabilidade. Este compromisso não é apenas uma necessidade, mas uma oportunidade para moldar o futuro das cidades brasileiras de uma maneira mais justa e sustentável.

Agradecimentos

Um agradecimento especial ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cuja bolsa de iniciação científica financiou a pesquisa aqui desenvolvida, e à Universidade Estadual de Londrina.

Referências bibliográficas

- Abraciclo. (2015). *O uso de bicicletas no Brasil: qual o melhor modelo de incentivo?* Rosenberg Associados.
- Ariffin, R. N. R. & Zahari, R. K. (2013). *Perceptions of the Urban Walking Environments*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 105, p. 589–597.
- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.
- Brasil. (2015). *Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana*. Brasília: Ministério das Cidades.
- Brasil. (2012). *Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Dispõe sobre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana*. Brasília: Diário Oficial da União.
- Cambra, P. J. M. de. (2012). *Pedestrian accessibility and attractiveness indicators for walkability assessment*. 120 f. Dissertação de Mestrado, Curso de Urbanismo e Ordenamento do Território, Instituto Superior Técnico, Lisboa.
- Cao, J. & Zhang, J. (2016). *Built environment, mobility, and quality of life*. *Travel Behaviour and Society*, 5, 1-4.
- Carvalho, C. H. R. de. (2011). *Emissões relativas de poluentes do transporte urbano*. Boletim Regional, Urbano e Ambiental. Brasília: Ipea.
- Carvalho, G. F. et al. (2017). *Encadeamento de viagens pedonais no transporte público intermunicipal: o caso da região metropolitana de Florianópolis*. XXXI Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET.
- Gomide, A. Á. & Galindo, E. P. (2013). *A mobilidade urbana: uma agenda inconclusa ou o retorno daquilo que não foi*. *Estudos Avançados*, 27(79), 27-39.
- Ipea. (2012). *A Nova Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana*. Comunicados do Ipea, nº 128.
- ITDP. (2017). *Padrão de Qualidade DOTS*. Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento.

- Lowe, M. et al. (2022). *City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 25 cities*. The Lancet Global Health, Volume 10, Issue 6, e882 - e894.
- Machado, L. & Piccinini, L. S. (2018). *Os desafios para a efetividade da implementação dos planos de mobilidade urbana: uma revisão sistemática*. *urbe*. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 2018 jan./abr., 10(1), 72-94.
- Thredbo, W. (2016). Workshop 4 report: Intermodal transport. Research in Transportation Economics, Forthcoming.